

RUSLAN ȘEVCENCO
Universitatea de Stat din Moldova
rsevcenco@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5203-7858

CUM A FOST SĂRBĂTORITĂ ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ CEA DE-A 300-A ANIVERSARE DE LA NAȘTEREA LUI DIMITRIE CANTEMIR (1973)

Rezumat

În acest articol sunt reflectate unele aspecte ale luptei ideologice și concurenței RSSM și României în anii 1962-1973, cauzată de încercările autorităților sovietice de a evidenția în cadrul activității sale doar acele aspecte din viața și cariera oamenilor de cultură, știință și politică ai Moldovei până 1812, care îi apropiau către Rusia. Dar sărbătorirea jubileului lui D. Cantemir în România a fost organizată mult mai fundamental decât în RSSM și în URSS în general.

Cuvinte-cheie: relațiile moldo-române, cultura, știință, Rusia, Moldova, sărbătorirea, propaganda

Abstract

This article reflects some aspects of the ideological struggle and competition of the SSR and Romania in 1962-1973 due to the attempts of the Soviet authorities to emphasize the activity of only those aspects of the life and career of the people of culture, science and politics of Moldova until 1812, which brought them closer them to Russia. But the celebration of D. Cantemir's jubilee in Romania was organized much more fundamentally than in the SSR and in the USSR in general.

Keywords: moldovan-romanian relations, culture, science, Russia, Moldova, celebration, propaganda

Istoriografia sovietică îl prezenta, de regulă, pe Dimitrie Cantemir într-o singură modalitate: drept un dușman convins al Turciei, care, cu succes, îi inducea în eroare pe funcționarii turci, și drept un prieten adevărat al Rusiei, care a urmărit scopul de a transforma Moldova într-o regiune autonomă a Rusiei. Dar, comparativ cu clasicii literaturii naționale ale căror opere, după distrugerea de către I. Stalin a grupării „marriștilor” în 1950, au început să fie editate în RSSM (V. Alecsandri, M. Eminescu ș.a.), lucrările lui D. Cantemir rămâneau mult timp nesolicitate de către autoritățile sovietice, chiar și în scopuri propagandistice. Agitatorii sovietici în publicațiile lor accentuau doar acea parte a biografiei lui D. Cantemir care se referea la Rusia – Tratatul de la Luțk (13 aprilie 1711), participarea Moldovei în războiul cu Turcia împreună cu Rusia, refugiarea lui D. Cantemir cu susținătorii săi după Pacea de la Prut (12 iulie 1711) în Rusia și cariera lui politică și științifică în această țară.

De exemplu, „Enciclopedia istorică sovietică” îl caracterizează pe D. Cantemir în modul următor: „Cantemir Dmitrii Constantinovici (26.X.1673 – 21.VIII.1723) – savant-enciclopedist moldovean și om politic. Din a.1710 – domnitor al Moldovei. În a.1711 a încheiat cu Petru I tratatul de alianță contra Turciei și trecerii Moldovei în componența Rusiei. Campania Pruteană a lui Petru I (1711) nu a adus Moldovei eliberare, împreună cu trupele ruse Cantemir și 4 mii de moldoveni au venit în Rusia. Cantemir a devenit consilier al țarului pe probleme orientale, a obținut titlul de principe și moșii în Ucraina. A continuat activitatea științifică. În 1714 a fost ales membru al Academiei din Berlin. În campania Persană a condus cancelaria de campanie a lui Petru I. Aproape toate lucrările lui Cantemir sunt scrise în Rusia sub influența și în legătură cu reformele lui Petru I. Lucrările istorice ale lui Cantemir: „Descrierea istorică, geografică și politică a Moldovei”, „Cronica vechimii romano-moldo-vlahilor”, „Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman” și altele – au devenit cunoscute în Rusia și în Europa Occidentală. Patriotismul, încrederea în rolul progresiv al Rusiei în Balcani și posibilitățile de înflorire economică a Moldovei pătrund în toate lucrările istorice ale lui Cantemir. Sursa principală pentru cunoașterea lumii, în opinia lui Cantemir, conștiința, ceea ce a însemnat un

pas înainte în dezvoltarea științei moldovenești – deși, concomitent cu conștiința, acorda o mare atenție voinței divine” [2].

Prezentarea lui D. Cantemir drept un politician strict prorus era una necesară pentru propaganda sovietică, ca să-i convingă pe locuitorii Moldovei de faptul că și cei mai mari oameni de cultură, știință, politică etc. din Moldova erau orientați, încă din epoca medievală, spre alianța cu Rusia. Din această presupunere ei trăgeau concluzia că, dacă persoane atât de influente pentru conștiința moldovenilor erau susținătorii „prieteniei” cu Rusia, înseamnă că viitorul Moldovei nu mai poate fi legat de altcineva decât de Rusia. Un exemplu clasic al acestei propagande este imaginea lui Ștefan cel Mare, pe care istoriografia sovietică, rusă și actuală prorusă moldovenească încearcă, cu regularitate, să-l prezinte drept doritor de a se orienta spre Rusia și de a face alianță cu ea, deși biografia lui Ștefan cel Mare nu prezintă dovezi că el a fost orientat strict spre mari puteri concrete (Polonia, Ungaria, Imperiul Otoman etc.), ci, dimpotrivă, el își schimba preferințele după necesitățile timpului. Așa a fost și cu Rusia – după arestarea fiicei Elena, Ștefan cel Mare, dintr-o dată și pentru totdeauna, și-a schimbat atitudinea față de Rusia și a încetat (din 1502) să mențină relații cu această țară [1; 3; 4].

Totuși, până la înrăutățirea treptată a relațiilor URSS și a Moldovei Sovietice cu România (noiembrie 1961), regimul sovietic nu vedea în Cantemir și în operele lui vreun argument în discuția cu istoriografia occidentală și cea românească. Dar situația a început să se schimbe rapid din 1962.

La 20 martie 1962, Biroul CC al PCM, la inițiativa Academiei de Științe a RSSM (AȘ a RSSM), a adoptat Hotărârea „Cu privire la aniversarea a 150-a de la eliberarea poporului moldovenesc de sub jugul turcesc și alipirea Basarabiei la Rusia”. Această decizie, care a inclus în sine principalele măsuri propuse de AȘ a RSSM, prevedea desfășurarea unui șir de manifestări: sesiuni științifice ale AȘ a RSSM și ale Institutului de Istorie a Partidului, ședințe ale catedrelor științelor sociale în instituțiile de învățământ superior, lecții și convorbiri în raioane. Uniunile de creație (cele ale scriitorilor, compozitorilor, pictorilor) erau obligate să creeze opere care reflectă lupta comună cu cotropitorii străini. Ministerul Culturii și Consiliul Republican al Sindicatelor erau constrânse să organizeze o activitate amplă de propagandă și agitație, inclusiv excursii pe locurile de luptă ale armatei ruse în acest război. Presa, radioul, televiziunea au primit indicația să prezinte publicațiile respective la temă [5, p. 262]. La 29 noiembrie 1962, a fost adoptată Hotărârea Biroului Secției Științe Sociale al AȘM și a Cărmuirii de Conducere a Uniunii Scriitorilor din Moldova „Cu privire la starea și problemele studierii moștenirii clasice a poporului moldovenesc”. Decizia cerea crearea unei liste de persoane istorice și oameni de cultură ai Moldovei, care trebuiau fi incluse între cele „progresive”, care corespundeau cerințelor autorităților și puteau fi numite în exclusivitate moldoveni. Printre acestea făcea parte și D. Cantemir [5, p. 262-263].

Aceste hotărâri erau, bineînțeles, provocări evidente ale autorităților republicii, inspirate de Moscova. Ele încălcau status-quo-ul în relațiile sovieto-române și confirmau intenția URSS de a întări „drepturile” sale asupra Moldovei de Est, chiar cu prețul conflictului cu România, a cărei populație, la nivel psihologic, nu putea să accepte pierderea definitivă a regiunii estice a fostului Principat Moldova. Acest fapt a provocat un lanț de evenimente care au stimulat înrăutățirea relațiilor sovieto-române. La început însă părea altfel. În 1964 au urmat acțiunile conducerii republicii, îndreptate spre limitarea turismului din România și bruierea emisiunilor din țara vecină [5, p. 263].

Ulterior, autoritățile sovietice au continuat să înăsprească interdicțiile, care se refereau la relațiile republicii cu România, în special cele culturale. La 13 ianuarie 1966, I. Bodiul a informat Moscova precum că în România se întăresc „tendențe naționaliste” și, în special, rămâne sub tăcere „misiunea eliberatoare” a armatei ruse în războaiele din sec. XVIII-XIX. Ca răspuns, cu privire la eventualele măsuri, Bodiul propunea sărbătorirea de amploare a zilei de 28 iunie, a zilelor de naștere și de deces ale revoluționarilor originari din Moldova (P. Tcacenco, T. Crucioc, ziua primului congres al PC (b)M, a adoptării Constituției etc.). La 1 iulie 1966, Bodiul a expediat cea de-a doua scrisoare către CC al PCUS cu un conținut similar – despre „revederea” și „falsificarea” istoriei în România și necesitatea de a edita ca răspuns la toate acestea în Moldova literatura care „reflectă adevărul istoric” [5:265]. Măsurile propuse de I. Bodiul au fost acceptate de Moscova. De aceea, Prezidiul CC, în

frunte cu Bodiul, a făcut următorul pas, adoptând la 1 februarie 1966 hotărârea „Cu privire la întărirea controlului asupra literaturii străine venite în republică”, care a redus considerabil volumul de literatură românească venită în Moldova și au fost aprobate „Măsurile cu privire la propaganda și sărbătorirea datelor și evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc” [5, p. 265].

Moscova a acceptat și o altă propunere a lui I. Bodiul – cu privire la editarea literaturii care conține adevărul istoric: CC al PCUS a adoptat hotărârea „Cu privire la elaborarea în continuare și elucidarea problemelor de istorie a relațiilor sovieto-române”. La ședința Biroului CC al PCM din 28 februarie 1967 Bodiul a propus folosirea lor pentru „dezmințirea falsificărilor”. Decizia respectivă, cu denumirea „Cu privire la măsurile CC al PCM pentru continuarea elaborării și reflectării problemelor de istorie a RSSM și a relațiilor sovieto-române”, Biroul CC a adoptat-o la 18 martie 1967. În conformitate cu acest document, a fost creat un grup de savanți, care urmărea apariția tuturor publicațiilor despre Moldova în Occident. Se cerea îmbunătățirea esențială a predării în instituțiile de învățământ superior și școli a „Istoriei URSS”, iar în școlile moldovenești – să se promoveze mai activ internaționalismul proletar, patriotismul sovietic și prietenia popoarelor [5, p. 266].

În următorii ani, I. Bodiul de mai multe ori a comunicat la Moscova informații despre „creșterea dispozițiilor antiruse” în România și activizarea propagandei proromânești, care a fost dusă de către oaspeții români în Moldova de Est. Pentru a opune rezistență acestor fapte, el propunea să fie creată Secția de relații internaționale la CC al PCM, care trebuia să studieze situația în România, să stimuleze propaganda internaționalistă în republică, subliniind, totodată, relațiile cu poporul ucrainean și „marele popor rus”, și în proporții largi să sărbătorească aniversarea a 160-a de la „eliberarea Basarabiei” în 1972.[5, p. 268-269].

Toate aceste măsuri au fost susținute de Moscova și realizate de către conducerea partinică a republicii. În situația creată, autoritățile RSSM au început să conlucreze activ cu orice om de cultură, știință, politică a trecutului, care măcar cumva simboliza legăturile Moldovei cu Rusia. D. Cantemir, care acceptase Acordul de la Luțk (13 aprilie 1711), l-a susținut pe Petru I în timpul invaziei trupelor ruse în Moldova, ultimii 12 ani din viața i-a petrecut în Rusia ca unul din apropiații lui Petru I, a devenit una din cele mai convenabile candidaturi.

De aceea, la 5 septembrie 1972, Biroul CC al PCM a aprobat hotărârea „Cu privire la a 300-a aniversare de la nașterea lui Dimitrie Cantemir”. În document se menționa că „prin toată activitatea sa” Cantemir urmărea scopul stabilirii relațiilor strânse cu Rusia, „era profund încredințat în faptul că prietenia cu Rusia este o necesitate vitală pentru Moldova”, „sublinia rolul progresiv al Rusiei în eliberarea popoarelor balcanice de înrobirea turcă”. De aceea, se propunea sărbătorirea celei de-a 300-a aniversări de la nașterea lui, menționându-se activitatea științifică și politico-obștească a lui Cantemir, aportul lui în „stabilirea relațiilor seculare ale Moldovei și Rusiei” și propagarea ideilor „prieteniei nezdruincinate a poporului moldovenesc cu marele popor rus”, educarea populației republicii în spiritul frăției popoarelor, al patriotismului sovietic și internaționalismului socialist. Pentru pregătirea și desfășurarea acestei festivități, a fost creat Comitetul jubiliar republican, în frunte cu G. Eremei, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al RSSM. Din componența comitetului făceau parte: Ia. Grosul, președinte al Academiei de Științe a RSSM, P. Boțu, prim-secretar al Uniunii Scriitorilor, L. Culiuc, ministru al Culturii, A. Lazarev, rector al Universității de Stat din Chișinău, V. Malev, scriitoare, A. Melnic, șefă a secției de cultură a CC al PCM, și adjunctul ei M. Pleșko, T. Stahii, secretar al Comitetului orășenesc de partid Chișinău [6: 58:102-103].

În aceeași zi, 5 septembrie 1972, Bodiul a expedit la Moscova informația despre decizia Biroului CC la Moscova. În acest document, în afară de ideile expuse mai sus, erau aduse și alte argumente în favoarea sărbătoririi. În special, se menționa că din iulie 1711 Cantemir a plecat cu Petru I în Rusia, a devenit acolo consilier al țarului, a scris în Rusia o serie de opere în diferite domenii: istorie, lingvistică, arhitectură, geografie, filosofie etc. și despre faptul că D. Cantemir a devenit primul savant rus ales într-o academie străină (cea din Berlin). De aceea, Bodiul, în numele Biroului CC solicita de la CC al PCUS permisiunea să sărbătorească jubileul lui Cantemir ca o manifestare de însemnătate unională, ceea ce încă o dată va sublinia importanța izvoarelor istorice

ale intenției poporului moldovenesc și a celor mai buni reprezentanți ai acestuia spre prietenie cu marele popor rus”[6:58:105-106].

La 14 decembrie 1972, cel de-al doilea secretar al CC al PCM, Iu. Melkov, a trimis la Moscova noi propuneri pentru sărbătorirea la nivel unional a celei de-a 300-a aniversare de la nașterea lui D. Cantemir. Aceste propuneri prevedeau crearea comitetului organizatoric, desfășurarea unei serate solemne la AȘ a URSS și la Uniunea Scriitorilor URSS, cu participarea AȘ a RSSM și a Uniunii Scriitorilor din Moldova, publicarea articolelor în presa centrală, emisiuni la televiziune și radiodifuziune, editarea a două lucrări separate – „Istoria ieroglifică” și „Descrierea Moldovei”, și să înainteze la nivel internațional propunerea ca jubileul lui Cantemir să fie sărbătorit și pe linia UNESCO [6:83:106].

În afara de aceasta, la 27 februarie 1973, Biroul CC a adoptat o hotărâre prin care a aprobat proiectul Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM cu privire la includerea localității create pe lângă Uzina de Conserve din Prut în categoria orașelelor și acordării acestuia denumirii „Cantemir” [7:66:44a].

A doua zi, la 28 februarie 1973, șeful Secției informație și relații internaționale a CC al PCM, M. Șleahici, a informat CC al PCM, cum se pregătește sărbătorirea a 300 de ani de la nașterea lui D. Cantemir în România.

La 22 februarie 1973, la București a fost creat Comitetul Național, în frunte cu președintele Academiei, academicianul M. Niculescu. Din Comitet mai făceau parte: președintele Academiei de științe politico-obștești M. Gheorghiu, ministrul Afacerilor Externe G. Macovescu, viceministrul Apărării, general-colonelul I. Coman, președintele Uniunii Scriitorilor Z. Stancu, președintele Comitetului de Stat pentru televiziune și radiodifuziune B. Sion, președintele CC al Uniunii Tineretului Comunist T. Ștefănescu și mulți alți funcționari de partid și de stat. Ședința era condusă de C. Burtică, candidat în membrii Comitetului Executiv al CC a Partidului Comunist Român (PCR) și secretar al CC al PCR, și A. Duca, candidat în membrii Comitetului Executiv și șef al secției de propagandă. În discursul său, Burtică a declarat că sărbătorirea care se așteaptă vorbește despre rolul considerabil pe care îl acordă conducerea română acestei personalități a istoriei și științei românești, savantului cu renume mondial. El a menționat că numele lui Cantemir deja este inclus de UNESCO în lista persoanelor a căror zi de naștere este recomandată spre sărbătorire. [7: 257:4-5]. La rândul său, M. Niculescu a subliniat importanța sărbătoririi jubileului lui D.Cantemir drept unul dintre cele mai mari evenimente în viața culturală a României, deoarece Cantemir este primul savant român, al cărui nume a ieșit din spațiul românesc și el a devenit cunoscut la nivel mondial [7:257:5].

Autoritățile române au elaborat un complex de măsuri privind sărbătorirea jubileului lui D. Cantemir. Programul evenimentului consta din: sesiunea științifică comună a Academiei RS România și a Academiei de Științe Politice și Obștești, simpozioanele științifice organizate de aceste instituții la București, Iași și în alte orașe ale României. Muzeul de Istorie a României și cel al Moldovei trebuiau să organizeze expoziții separate de documente consacrate lui Cantemir. Consiliul de Cultură și Educație Socialistă, Universitățile din București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova trebuiau să desfășoare adunări obștești în cinstea lui D. Cantemir. Se prevedea publicarea completă a operelor lui Cantemir, editarea „Descrierii Moldovei” în limbile latină și română, a monografiilor, articolelor științifice, operelor literare. La București, Iași, Cluj trebuiau create și instalate busturile lui D. Cantemir. Se prevedea turnarea filmelor documentare și artistice, editarea mărcilor jubiliare. În Casele de cultură, școli, institute, în alte instituții de învățământ trebuia să se desfășoare un șir de acțiuni consacrate lui D.Cantemir [7:257:5-6].

Peste câțiva ani, conducerea republicii a revenit la tema Cantemir, de data aceasta – la decizia Moscovei. În conformitate cu Hotărârea CC al PCUS din 17 martie 1977, în Moldova au fost organizate câteva raioane – Kutuzov (astăzi Ialoveni), Sovietski (astăzi sectorul Botanica al or. Chișinău) și Cantemir. La 24 martie 1977, o decizie similară de executare a luat și CC al PCM. Această hotărâre prevedea corectarea frontierelor raioanelor învecinate, aprobarea structurii și personalului comitetelor respective raionale de partid [8:10:2]. De atunci, cu excepția perioadei 1998-2002, raionul Cantemir a continuat să existe pe harta țării noastre, iar denumirea centrului raional

omonim, cel mai mic în Moldova, ne amintește despre una dintre cele mai mari personalități de cultură și știință ale trecutului nostru glorios.

Unele concluzii: Sărbătorirea în 1973 a celei de-a 300-a aniversări de la nașterea lui D. Cantemir și numirea în cinstea acestuia a unei localități nou-create a devenit una din formele de răspuns ale autorităților republicii la „propaganda antisovietică” desfășurată de către autoritățile române din 1962. Probabil, dacă nu ar fi existat această propagandă, sărbătorirea jubileului lui D. Cantemir ar fi avut loc în proporții mult mai restrânse. Dar regimul sovietic s-a străduit să ideologizeze la maximum persoana lui D. Cantemir, încercând să-l prezinte doar în calitate de susținător al ideii prieteniei cu Rusia, de funcționar de stat și de savant prorus. Pe acest fundal, sărbătorirea similară organizată de către autoritățile române a fost mult mai fundamentală – la aniversarea a 300-a de la nașterea lui D. Cantemir s-a marcat nu doar savantul și politicianul, ci o figură emblematică, datorită căreia despre teritoriile aflate între Dunăre și Nistru s-a aflat în Europa, și un reprezentant nu doar al culturii românești, dar și al celei europene.

Bibliografie:

1. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Un%20incident%20diplomatic%20moldo_rus%20in%20timpul%20domniei%20lui%20Stefan%20Cel%20Mare.pdf
2. <https://ik-ptz.ru/literature/kto-takoi-kantemir-dmitrii-konstantinovich-kantemir-biografiya-sergei-kantemir.html>
3. <https://novostipmr.com/ru/news/16-07-25/nikolay-babilunga-zachinatelem-pobednoy-prorossiyskoy-linii-v>
4. <https://obrazovaka.ru/shtefan-chel-mare-biografiya.html>
5. Șevenco R. Supravegherea organelor de partid și de stat ale RSS Moldovenești asupra relațiilor moldo-române. În: *Volumul conferinței științifice internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitare”*, Ediția a IV-a, 6-7 noiembrie 2020, Chișinău, 2021, pp.259-272.
6. Direcția Arhiva Organizațiilor Social-Politice al Republicii Moldova (în continuare DAOSP RM). Fond 51. Inventar 33. Dosar. Pagina.
7. DAOSP. F.51. Inv.34. Dosar. Pagina.
8. DAOSP. F.51. Inv.43. Dosar. Pagina.